

ИЖТИМОЙ БОШҚАРУВДА ФРАКТАЛ ЁНДАШУВ

(Маҳалла мисолида)

Мусурманов Нодирбек Абдуғаниевич

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги

Давлат бошқаруви академияси таянч докторанти

DOI: 10.5281/zenodo.15074499

АННОТАЦИЯ. Мақолда Янги Ўзбекистонда ижтимоий бошқарув кўламлари кенгайиб, унинг турли соҳалардаги салмоғи ортиб бораётган бир даврда ижтимоий бошқарув жараёнларини оптималлаштиришда фрактал ёндашув тушунчаси унинг мазмуни моҳияти илмий таҳлилий хулосалар асосида кенг ўрганиб чиқилган.

Калит сўзлар: Ижтимоий давлат, ижтимоий бошқарув, хаос, сфера, ижтимоий мавжудот, ижтимоий фрактал.

АННОТАЦИЯ. В то время, когда сфера социального управления в Новом Узбекистане расширяется и возрастает его значение в различных сферах, концепция фрактального подхода к оптимизации процессов социального управления получила широкое изучение на основе научных аналитических выводов.

Ключевые слова: Социальное государство, социальное управление, хаос, сфера, общественное бытие, социальный фрактал.

ANNOTATION. At a time when the sphere of social management in New Uzbekistan is expanding and its importance in various spheres is increasing, the concept of a fractal approach to optimizing social management processes has received wide study based on scientific analytical findings.

Keywords: Social state, social management, chaos, sphere, social being, social fractal.

Жаҳоннинг бир қатор илмий марказлари томонидан, ўзида самарали ижтимоий муносабатлар тизимини қамраб олган, маълум ижтимоий-сиёсий қадриятларга асосланган ҳамда жамиятда ишонч омилини мустаҳкамловчи феномен сифатида ижтимоий бошқарувни тадқиқ қилиш тобора кучайиб бормоқда. Ижтимоий бошқарувнинг ҳуқуқий демократик давлат, кучли фуқаролик жамиятини шакллантиришдаги функционал аҳамияти юксалмоқда.

Муҳтарам Президентимиз Ш.М.Мирзиёевнинг “Жамият ижтимоий ҳаётини янада демократлаштириш ва модернизация қилишда маънавий қадриятлар уйғунлигида ислохотларни жадаллаштиришни даврнинг ўзи тақозо қилмоқда. Биз ўз олдимизга қўйган улкан мақсад ва вазифаларни амалга оширишнинг энг муҳим шarti, энг асосий замини ҳам аслида халқимизнинг ишончидир”[1. Б-349] дея эътироф этилишларида ҳам ижтимоий бошқарувнинг жамият ва давлат ҳаёти учун нақадар чуқур маънавий зарурат эканлигини англаш мумкин. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг ташаббуси ва раҳбарлигида 2023 йил 11-сентябрда ПФ-158 сон- Фармонига асосан қабул қилинган ҳамда изчил амалга оширилаётган “Ўзбекистон – 2030” стратегияси тўғрисидаги Фармон тараққиётнинг янги босқичини бошлаб берди. Ушбу ҳужжат барча соҳаларда янгича ёндашув, элу юрт тақдири ва келажаги учун масъулият ҳамда дахлдорлик туйғусини ошираётганлигини кўришимиз мумкин.

Давлатимизда бошқарувнинг республика[2] шаклига эга эканлиги конституциямизнинг[3] 1-моддасида: “Ўзбекистон – бошқарувнинг республика шаклига эга бўлган суверен, демократик, ҳуқуқий ижтимоий ва дунёвий давлат”- дея белгилаб қўйилганлиги бежиз эмас албатта.

Янги Ўзбекистонда ижтимоий бошқарув кўламлари кенгайиб, унинг турли соҳалардаги салмоғи ортиб бормоқда. Хусусан, узоқ йиллар мобайнида давлат монополияси таркибида ўзгармас бошқарув соҳалари бўлиб келган таълим, тиббиёт, транспорт, металлургия, энергетика соҳаларининг хусусийлаштирилиши ва ижтимоий бошқарув кўлами ҳамда таъсирини оширмоқда. Айнан ана шу жараёнда давлат ва жамият барқарорлигини таъминлашда фрактал ёндашиш масаласи долзарб муаммо бўлиб қолмоқда. 2022 йил 21-декабрь куни Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномасида “Биз Янги Ўзбекистонни **“Ижтимоий давлат”** тамойили асосида қуришни мақсад қиляпмиз. Буни Конституцияда мустаҳкамлашимиз керак”. **“Ижтимоий давлат** бу, энг аввало, инсон салоҳиятини рўёбга чиқариш учун тенг имкониятлар, одамлар муносиб ҳаёт кечирishiга зарур шароитлар яратиш, камбағалликни қисқартириш, демакдир”, - дея алоҳида таъкидлаб ўтдилар.

Замонавий жамиятда инсонлар турли катта ёки кичик ижтимоий ташкилотларга бирлашган бўлиб, уларнинг ҳаётини мазкур ижтимоий ташкилотларсиз тасаввур қилиб бўлмайди. Ижтимоий ташкилотларни бошқариш эса, социологияда “Ижтимоий бошқарув” дейилади. Биламизки, ташкилот ўзининг муаммоларини ўзи ҳал қила олганида ёки ташқи таъсирларга адекват жавоб қайтара олганидагина меъёрда фаолият юритаётган ҳисобланади. Буни эса, ташкилотни бошқармасдан туриб, таъминлаб бўлмайди. Айнан ижтимоий бошқарув сабабли ташкилотлар ўзларининг яшовчанликларини таъминлай оладилар. Ижтимоий ташкилотлар билан бирга, инсон ҳаётига урф-одат, анъана, дин, кадриятлар, қонунлар ва бошқа социал фактлар ҳам таъсир кўрсата бошлаши билан, инсон тўлалигича “ижтимоий мавжудот”га айланди. Бугунги кунда самарали бошқарувни ташкил этишда ушбу ҳолатларни ҳам эътиборга олиш лозим бўлади.

Ер юзи – бу инсонларнинг ижтимоий муҳити бўлиб, зеро уларнинг ярим умри шу ерда меҳнат қилиш, ишлаб чиқариш ва иқтисодий фаолият билан шу муҳитда кечади. Шундай экан шу ижтимоий муҳитда шаклланадиган ва ҳаракатда бўладиган муносабатлар ўзига алоҳида эътиборни талаб этади. Бошқача таърифлаганда ижтимоий муносабатларнинг унумли тарзда кечишини ҳар – хил мезонлар ёрдамида ўрганадиган фан ижтимоий бошқарув деб номланади.

Ижтимоий бошқарувнинг ўзига хос хусусиятлари ишлаб чиқарувчи кучларнинг ривожланиш даражаси ва ишлаб чиқариш муносабатларининг характери билан эмас, балки жамият маданияти билан ҳам белгиланади. Ижтимоий бошқарувнинг изчил ривожланишининг кўрсаткичи ижтимоий тизимни кишилар (жамият) манфаатларидан келиб чиқиб такомиллаштириш, жамиятнинг барча аъзоларининг ҳар томонлама ривожланиши учун шарт-шароит яратишдир. Ушбу мақомда менежмент инсон маданиятининг муҳим элементи бўлиб, унинг ривожланиши ижтимоий ўзаро таъсирнинг мураккаб жараёнидир. Маданият кўпинча ижтимоий ҳаётнинг белгиловчи омили сифатида қаралади, у муайян одамлар гуруҳининг тилида, хулқ-атворида, маросимлари ва афсоналарида акс этади. Шу билан бирга, бошқарув маданияти маъмурий фаолиятнинг атрибутларини, ташкилий ва ишбилармонлик маданияти элементларини ўз ичига олади. Шу сабабли, ижтимоий бошқарув доимо жамиятнинг ижтимоий маданияти, макродаражада ижтимоий сиёсатнинг хусусиятлари ва микродаражада ишбилармонлик маданиятининг таъсирини ўз ичига олади.

Ҳозирги даврда ташкилот ва корхоналарни (давлатнинг ёки хусусий бўлишидан қатъий назар) унумли бошқариш давр талабидан келиб чиқиб ижтимоий бошқарув механизмларини яратишни ва жорий этишни тақозо қилади. Зеро кучайиб бораётган интеграцион жараёнлар ва ахборотлар тизимининг халқаро даражага етиб бориши, рақобатнинг кучайиши ва

бошқалар ижтимоий бошқарувга бўлган муносабатни фойдали томонга кескин ўзгартиради ва бошқарув тизимида ижтимоий ўзгаришларга бўлган мослашувни тезлаштиради.

Ижтимоий бошқарувнинг такомиллашуви келажаги Ўзбекистонда барча ислохотларни янада тезроқ ва самаралироқ амалга ошириш демократик жараёнларни чуқурлаштириш, ўз – ўзини бошқариш тизимларини такомиллаштириш ва охир оқибатда аҳолининг турмуш даражасини доимо ошириб бориш йўллари ахтариб топишда катта имкон яратади. Зеро “инсон омили” ҳар қандай янги, унумли ва кучли технология олдида энг кучлиси бўлиб қолишга ҳеч шубҳа йўқдир.

Ижтимоий бошқарув янги бошқарув парадигмаси билан боғлиқ бўлиб, у менежмент тамойилларида асосий эътиборни бошқарувнинг инсоний ёки ижтимоий жиҳатига қаратади: менежмент одамларга қаратилган, одамларни биргаликда ҳаракат қилишга ундайди, саъй-ҳаракатлар янада самаралироқ бўлишини таъминлайди, бошқарув маданиятдан ажралмас, ҳалоллик ва одамлар ишончига асосланган бўлиши лозимдир, одамлар ўртасидаги алоқаларни шакллантиради ва ҳар бир ходимнинг умумий натижага индивидуал ҳиссасини белгилайди бу эса бизнесдаги ахлоқ бошқарувнинг олтин қондаси деб эълон қилинган[4.Б-19].

Корхона ва ташкилотларни ижтимоий бошқариш жараёнларида социал-психологик бошқариш услубларидан кенг фойдаланилади. Бунда корхонада содир бўлаётган ижтимоий ҳодисаларни чуқур ўрганиш талаб этилади. Ходимларнинг кайфияти ва асабига таъсир этувчи омиллар ҳисобга олинади. Ходимлар маданияти, билими, тажрибаси ҳаётдаги туб бурилишлар оқибатида бошқарувнинг ижтимоий-руҳий муаммолари муҳим бўлиб қолади[5.Б-224].

Шахс, жамият ва давлат даражасидаги ҳар қандай ижобий ўзгариш, тараққиёт, яхшиланиш жараёнлари даставвал мавжуд ҳолатни тартибга келтириш, воқеалар ривожига мантиқий кетма-кетлик ва изчилликка

эришишдан бошланади. Тартибга туширилган воқелик манзараси эса қайси жойда қандай афзаллик ёки камчиликлар борлигини яққол кўрсатади.

Ҳозирги вақтда фракталлар назарияси асосида ихтиёрий хусусий фан доирасида физика, математика, социология, психология, тиббиёт, лингвистика ва бошқаларда илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Бунда жамият, ижтимоий институтлар, тиллар ва ҳаттоки фикрлар ҳам фракталлардан иборат деб ҳисобланмоқда.

XX асрнинг 60-70-йилларида Франко - Америка математиги Бенуа Мандельброт феноменологияга кучли туртки берган фрактал геометрияни, камалак, чақмоқ, булут ҳақида, нозик ранг-баранг конфигурациялар, умумий нақшга эга ҳайратланарли ва мураккаб тузилмаларни баён этиши мумкин бўлган математик тилни яратди[6].

Фрактал сўзи латинча “fractus” сўзидан олинган бўлиб, “бўлакланган”, “қисмлардан ташкил топган” деган маънони англатади ва у “fraction, fractional” (бўлув, бўлинма) терминларидан келиб чиққан. Ҳозирги кунга қадар фрактал тушунчаси айнан таърифга эга эмас, бироқ математик нуқтаи назардан *фрактал- касрли ўлчамлар тўпламидан иборат* [7].

Б.Мандельброт фикрича ҳақиқий ландшафт доимо текис эмас, оламда доимо тептекис ва доира шаклида мажуд бўладиган нарсанинг ўзи йўқ, ҳаммаси фрактал хусусиятга эга. Шундай экан, объект аниқ 3 ўлчамга эга бўлиши мумкин эмас. Мандельброт томонидан ихтиро қилинган янги назарияга кўра, фрактал ўлчами – оддий, яъни ўлчами бутун сон билан аниқланадиган топологик ўлчам билан эмас (масалан, 1- тўғри чизик, 2- текислик, 3- геометрик жисм) балки, ўлчами касрли сон билан ўлчанадиган тўпландир. Масалан, давлат чегараси, дарё соҳилининг фрактал чизиғи ўлчамлилиги 1 ва 2 сонлар орасида бўлса, фрактал сирт ҳисобланган тоғ рельефи, булут ва бошқа шу каби объектларнинг ўлчамлилиги 2 ва 3 сонлари орасида жойлашади. Фрактал назария нарса ва ҳодисалар ўлчовларининг нотекислигини, бутунли

Ўлчам эмас, балки касрли ўлчамга эгалигини кўрсатади. Мандельброт шакл ва ҳодисалар ўлчамларини фракталли аниқроқ айтганда фракцион катталиқ деб номлади. Фрактал катталиқ – структура ёки тизимлардаги бетартиблиқ, нотекисликлиқнинг даражаси ҳисобланади [8.Б-145]. Б. Мандельброт фракцион катталиқ объект нотекислигининг, бетартиблигининг ўсиб боришининг ҳар хил даражалари учун ўзгармас эканлигини кўрсатди. Бир сўз билан айтганда, ҳар қандай бетартиблиқда, нотекислиқда ҳам тўғрилиқ, барқарорлиқ тартиб мавжуд экан. Дж. Глейк “Хаос: янги фанни яратиш” китобида ёзадики, “Б. Мандельброт ўз геометриясини қуришда, табиатда учрайдиган бетартиб шакллар ҳақидаги қонунни кўрсатиб берди. Бу қонуннинг моҳияти шундай: ҳар қандай масштабларда ностабилиқ даражаси ўзгармасдир. Яъни, табиат бизга яна ва яна барқарор беқарорлиқни намоён этади” [9.Б-129].

Фрактал геометрия фақат чизиқли математика ва Евклид геометрияси нуқтаи назаридан тартибсизлиқ (тузилмага эга эмас) ҳисобланувчи феноменларни ўрганиш усулларида биридик. Сабаби анъанавий геометрик шакллар ва жисмлар тўпламига кирадиган тўғри чизиқ, кесма, учбурчак, тўртбурчак, доира, конус, цилиндр, пирамида ва шунга ўхшашлар табиатдаги объектларни яъни дарахтлар, тоғлар, дарё соҳили, булут ва ҳ.к ларни тасвираб бераолмайди[10.Б-224]. Фрактал геометрия оламдаги тартибсиз шаклларни ўрганади. Ва уларни маълум бир геометрик шаклларга – фракталларга келтиради. Фракталлар бизнинг теварак атрофимизда ҳамма жойда, тоғлар кўринишида ва эгри бугри денгиз йўли линиясида кўзга ташланади. Фракталнинг энг асосий хусусияти – ўз – ўзига ўхшашлиқ, яъни фракталнинг катта бўлмаган қисми, бутун фрактал ҳақида ахборот беради (ҳар қандай кичик қисм бутун фракталга ўхшашдир). Мазкур ҳодиса фракталнинг масштаблиқ, инвариантчилиги дейилади. Фракталликка булут, тоғ, дарё, дарахт, қор парчаси ва ҳ.к. табиат ҳодисаларини мисол қилиб келтириш мумкин.

Илк фракталлар детерминлашган бўлиб, ўз – ўзига ўхшаш хусусият касб этиб, улар генерация методи билан намоён этилади. Кўриниб турганидек бутун қисмларда, қисм эса бутунда намоён бўлади.

Детерминлашган фракталлар чизиқли ҳисобланиб, мураккаб фракталлар эса бундай хусусиятга эга эмас, чизиқли фрактал – инсонга маълум мантиқан тушунарли рационал ечимлари тан олиниб, ундаги номаълум ақлга бўйсунмайдиган, мантиқий изоҳлаб бўлмайдиган, яширин иррационал ечимлари эътибордан четлаштирилади. Рационал ечимлар тизимнинг барқарорлигига, табиатига мослиги билан изоҳланади.

Ночизиқли фракталлар – иррационал ўлчовлар, тизимнинг беқарорлик, ассиметрик, бетартиб томонлари билан мослиги тушунилади. У ночизиқли алгебраик тенгламалар билан генерарлашади. Бу тенгламанинг ечимлари касрли, комплекс сонларда ифодаланиб, комплексли фазо намоён бўлади ва ажабтовур фигура ҳосил бўлади. Яхлит бир картина хаотик ва номаълум кўринишда бўлади. Яъни ночизиқли фракталлар стохастик фракталлар ҳисобланади. Бу ҳақида муаллиф тўғри таъкидлайдики, “фракталларнинг ўхшашлиги, классик чизиқли маънода, қисм бутуннинг камайтирилган нусхаси сифатида олиб қаралса, ноклассик, ночизиқли маънода қисм – бутуннинг деформацияланган “ўхшаш” қисми бўлади”[11.Б-214].

Чизиқли фракталлар

Ночизикли фракталлар

Табиий фракталлар

Юқорида фракталларнинг чизиқли ва стохастик (ночизиқли) турлари мавжуд бўлади дедик.

Чизиқли фракталларда қисм билан бутун орасида тўлиқ ўхшашлик бўлади. Ночизиқли фракталда қисм билан бутун ўртасида қисман ўхшашлик намоён бўлади. Ижтимоий тизимда чизиқли фрактал бўлиши мумкин эмас. Яъни ҳеч қачон социум билан индивид, халқ манфаатлари билан мафкура доимо бир – бирига айнан ўхшаш бўлиши мумкин эмас. Шу сабабдан ижтимоий тизимда ночизиқли фрактал кўпроқ намоён бўлади. Агар ижтимоий тизим чизиқли фракталга асосланса, унда халқ билан жамият орасидаги мутлак айниятли ўхшашлик тоталитаризмга олиб келиши мумкин. Жамият очиқ тизим сифатида эмас, балки ёпиқ тизим бўлиб, мафкуранинг бурамали миҳига айланиб қолади. Шу сабабдан ҳам ижтимоий тизимда муайян эркинлик (хаос қисми ҳам) мавжуд бўлиши керак[12.Б-229].

Табиатда кўплаб фракталларга хос ҳодисаларни кузатишимиз мумкин. Мисол сифатида қарайдиган бўлсак, қуёш тизимининг қурилиши атом қурилишига ўхшайди. Фракталлик феномени қадимги шарқ донолигини намоён этади: “Битта ҳаммада, ҳамма биттада”.

Е.Н.Князева, С.П.Курдюмовлар бундай ҳолатга боғлиқ мисол келтиради: “Оила қандай бўлса жамият ҳам шундай”, “Инсон қандай бўлса, социум ҳам шундай” дир ва қадимги Хитойликларда шундай гап бор: “Қачон битта чанг кўтарилса, бутун Ер кўтарилади”, “Қачонки битта гул қуриса, бутун олам

қурийди”. (Е.Н.Книязева, С.П.Курдюмов) Қисқа айтганда, яхлитликнинг ташкилланишнинг ҳар хил даражаларида бир – бирини такрорлайди ва кичик масштабда намоён бўлувчи хусусият ва жараёнларни очиш орқали, бизлар кенг масштабдаги яхлит образни билишимиз мумкин бўлади.

Фракталлик тушунчаси фақатгина табиат объектларидагина эмас, балки инсон фаолияти натижасида ҳам кўришимиз мумкин. Масалан: “Китобнинг хоҳлаган бети унинг яхлитлигини ифодалайди” (Л.Флашен). Китобнинг ҳар бир бети унинг ажралмас қисми бўлиши керак ва ўзида китобнинг чиройли фрактал структурасининг элеменлари ҳисобланган муаммо, ритм, гармония ва ҳ.к.лар бутун ғоявий мазмунни олиб бориши лозим” (Е.Н.Книязева).

Файласуф ва маданиятшунос олим М. Эпштейн таъкидлайдики: “Ўз – ўзига ўхшашлик хусусиятига кўра олам ўзига ўхшаш кичирайтирилган оламчалардан иборат. Ҳаёт пирамидаси кичик ўлчамдаги пирамидалардан ташкил топгандир. Бу “рекурсив модел” ҳисобланиб, ҳар бир қисм ўз ривожланишини бутун яхлит моделнинг ривожланишида такрорлайди”[13.Б-25].

Жамият ривожланишини тадқиқ этувчи ёндашувлардан бири циклик моделда ривожланишнинг айланмали (циклик) хусусияти ҳам фрактал қонуниятга мисол бўла олади.

Фракталларнинг хусусиятларини тадқиқ этишнинг кенгайтирилиши натижасида ижтимоий ҳодисаларни тадқиқ этишда ҳам қўлланилди. Инсон ўзининг техник фракталлигини такомиллаштириб қўймасдан, ижтимоий фракталлигини ҳам ривожлантириб боради. Фракталлик ижтимоий тизимларнинг ҳам ўзига хос хусусияти ҳисобланади: жамият, тил, инсон фикрлаши ва шу каби ҳодисалар. Ижтимоий соҳада ҳам фракталлар мавжуд. Уруғнинг маълум бир структураси ўз ўзини такрорлайди. Ҳар қандай жамият оиладан ташкил топган. Халқ каттароқ оила бўлса, бутун инсоният эса катта оиладир.

Форобий жамият тузулишини Олам курилишига ўхшатади ҳамда ижтимоий организм инсоннинг биологик организмга ўхшашдир. Хукмдордорнинг функцияси танани даволавчи табибнинг функциясига ўхшашдир. Фақат хукмдор танани эмас, балки руҳни (яъни, ижтимоий маънога эга инсон қобилиятини) даволайди[14.Б-142].

Фрактал назария мураккабликни билишда эвристик продуктив моделлардан бири. Яъни, фрактал – бу мураккабликни билишда муайян модел ҳисобланади.

Фрактал – бу маълум бир қисми такрор – такрор мавжуд бўладиган, ўлчамлари билан фарқланадиган геометрик фигура. Бу нарса ўз ўзига ўхшашлик тамойилини билдиради. Барча фракталлар ўз ўзига ўхшаш, яъни улар ўзининг ҳамма даражаларида бир бирларига ўхшаш бўлади. Бундан фрактал методологиянинг моҳиятини белгилаш мумкин: бу – эволюция жараёнидаги инвариантларни топишдан иборат. Яъни фрактал – ўз ўзига ўхшаш структура экан, ҳар бир қисм ўз тараққиётини такрорлайди, бу яхлитликнинг тараққиётида ҳам намоён бўладиган рекурсив модел ҳисобланади. Фрактал ёндашув ҳодисаларнинг миқдорий такрорланишини эмас, балки уларнинг структуравий ўхшашлиги моделини беради.

Бутуннинг ўз қисмида, қисмнинг ўз бутунида такрорланиши ёки унга олдиндан хабар бериш (огоҳлантириш) қандай рўй беради?

Хужайрадан тортиб социумгача эволюцияланишида табиат бошқа йўлни “билмаслиги” туфайли, у илгари босиб ўтган, ўзига олдиндан маълум, йўлидаги қайд қилинган, белгиланган шаклни қайта такрорлайди. Такрорланишнинг сабаби – ҳаракатлантирувчи кучларнинг ўхшашлиги билан боғлиқ. Демак, эволюциянинг барча даражалари (хужайрадан тортиб социумгача) ўхшаш қонуният асосида ривожланади. Муаллиф эволюциянинг етти даражасини кўрсатиб, элементар заррачалар – атомлар – молекулалар – хужайралар – организмлар – социум фрактал эволюция асосида ривожланиши

таъкидлайди⁴²[15.Б-386]. Яъни, улар ягона, ўзаро ўхшаш сценарий бўйича ривожланади. Ҳар хил эволюциялар орасидаги ўзаро ўхшашликдан ривожланишнинг энг умумий назарияси кўрилади. Масалан, синергетика назарияси хаосдан тартибга, тартибдан хаосга ўтиш эволюциянинг барча даражаларида умумий схемага эга эканлигига асосланган.

Бутуннинг ўз қисмида такрорланиши эволюцияланувчи тизимдаги сақланиш қонуни билан ҳам боғлиқ. Масалан, В.Э. Войцехович гевос тушунчасини эволюцияланувчи тизимнинг гени сифатида қараб, унинг таъсирида тизим ҳар хил ўзгаришларда ўзини ўзи сақлашини эътироф этади. Масалан, биологияда ДНК, социум гевоси узоқ даврларгача сақланадиган маънавий структура (тил, менталитет, дастурлар ва х.к.)[4].

Фуқаролик жамияти ижтимоий фракталга мисол бўла олади. Сабаби унда давлат жамият устидан тартибни, назоратни ўрнатиш билан бир қаторда, жамият ҳам ўзини ўзи ташкиллаштиради. Яъни абсолют тартиб ҳам абсолют эркинлик (хаос) ҳам тизимнинг ўзини - ўзи ташкиллаштиришга тўсиқ бўлади. Фақат тартиб ва хаос орасидаги оралик ҳолат ҳисобланган фракталлик ижтимоий барқарорликни таъминлайди[17.Б-241].

Ижтимоий тараққиётнинг бош мақсади билан социум орасида номувофиклилик бўлса, тизим ўзини ўзи ташкиллаштира олмайди. Шунингдек тизим очик тизим бўлиши лозим. Давлатнинг жамият устидан қатъий назорати, давлатнинг жамиятга кучли таъсири, жамиятда баъзи-бир ноаниқликларни (хаотикликни) келтириб чиқаради. Жамият давлатга нисбатан очик тизим сифатида ташкиллашган бўлсагина, жамият мураккаб ташкилланиб, унда фракталлик намоён бўлиб боради. Хозирги кунда мамлакатимизда “Халқ давлатга эмас, давлат идоралари халққа хизмат килиши керак”, деган тамойилга асосланиб фаолият кўрсатар экан, ижтимоий фракталнинг юзага келишини

⁴² Ткачева Л.О. Воздействие фрактальных динамических изображений на функциональное состояние человека. Вестник СПбГУ. Сер. 12, 2010, вып. 2. – С. 386.

кўриш мумкин. Яъни тескари алоқа тамойилига асосланиб давлат ва жамият муносабатлари, давлатнинг қатъий назорати ва тартиби билан жамият очик тизим сифатида эркинлиги орасида муайян мувофиқлиликни намоён этмоқда. Бу эса ўз навбатида ижтимоий фракталликни намоён этиб, тизим ўзини-ўзи ташкиллаштириб боради.

Фракталларни ўрганишдан мақсад башорат этиб бўлмайдиган ва абсолют хаос хусусиятга эга тизимдаги қонуниятни башорат қилиш ҳисобланади. Бунда яхлит тизимдаги қисм ҳақида билим, бизга яхлит тизим қақида билимни беради. Сабаби, яхлитнинг барча қисмлари яхлитга ўхшаш бўлади[18.Б-243].

Ижтимоий бошқарув жараёнларини оптималлаштиришда фрактал ёндашувдан самарали фойдаланиш бугунги кунда долзарб аҳамиятга эгдир. Шу боисдан ижтимоий бошқарув идораси ҳисобланган Маҳаллага бевосита тўхталиб ўтиш жоиз ҳисобланади. Ҳозирги кунда дунёда муқобили бўлмаган ушбу ноёб тузилманинг жамият ҳаётидаги ўрни мустаҳкамланиб, ижтимоий кўмаклашувнинг адолатли ва таъсирчан институти, аҳолига энг яқин ва халқчил тузилма сифатида эътироф этилмоқда. Маҳалла азал-азалдан тарбия ўчоғи саналиб, у орқали миллий қадриятларимиз, урф-одатларимиз, анъаналаримиз авлоддан-авлодга ўтади. Маҳалла дунёдаги ижтимоий бошқарув соҳасида чинакам халқчил, давлатимизнинг бетакрор шаклдаги ўзига хос миллий характерга эга бўлган ноёб тузилмасидир.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 18 февралдаги ПФ-5938-сонли “Жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш, маҳалла институтини янада қўллаб-қувватлаш ҳамда оила ва хотин-қизлар билан ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонида фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари роли ва мавқеини янада мустаҳкамлаш, фуқаролар йиғинларининг инсонлар манфаатларини ифода этадиган тузилмага айланиши даркорлиги белгилаб

берилди. Президентимиз Ш.М. Мирзиёев таъкидлаганидек: “Маҳалла халқ билан давлат ўртасидаги кўприк бўлиши керак. Одамларнинг қувончу ташвишидан доимо хабардор бўлиш маҳалланинг асосий вазифасидир”[19].

Бугунги кунда маҳалла — одамлар шунчаки келиб-кетадиган идора эмас, аҳолини ислоҳотларга сафарбар этадиган, жамиятнинг барча қатламларини изчил ҳаракатга келтирадиган фаол ижтимоий тузилмага айланди десак муболаға бўлмайди. Ўз навбатида, ижтимоий бошқарув идораси ҳисобланган тузилманинг жамоатчилик назоратини амалга оширишдаги роли ҳам тобора ортиб бораётир. Даставвал маҳаллалар, асосан, одамларнинг муурожаатлари асосида иш кўриб келган бўлса, эндиликда улар йилнинг ҳар чорагида туман, шаҳар ва вилоят ҳокимликлари раҳбарларининг фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари фаолияти соҳасига кировчи масалалар юзасидан ҳисоботларини эшитиш ҳуқуқига эгадир. Бундай тадбирлар натижасида аҳоли томонидан билдирилган муаммолар ва камчиликлар ўз ечимини топмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 2 мартдаги “Маҳалла тизими ходимлари кунини белгилаш тўғрисида”ги 606-сон Қонунига асосан 22 март “Маҳалла ходимлари куни” сифатида белгиланди”[20].

Маҳалла тизимига ишга келган ҳар бир шахс, аввало, ҳудуддаги аҳоли фаровонлиги, кишилар турмуш шароитини яхшилаш, барчани бир мақсад сари бирлаштириш сингари вазифаларни ўз олдига мақсад қилиб қўяди. Ҳозирги кунда маҳалла ва овул фуқаролар йиғинларида фаол равишда 7 нафар ходим хизмат вазифаларини бажариш билан шуғулланади. Маҳалла раиси ушбу “еттилик”нинг иш ва вазифаларини мувофиқлаштирувчи ҳисобланади.

Ижтимоий бошқарувнинг идораси ҳисобланган Маҳалла институти ҳақида сўз борганда дунёнинг ҳеч қаерида учрамайдиган ноёб тажриба — тарбиянинг энг таъсирчан уч ҳалқаси мамлакатимизда тизимли асосда ва ўзаро ҳамкорликда фаол иш юритаётгани ўзининг ижобий натижаларини кўрсатмоқда. «Оила — маҳалла — таълим муассасаси» ҳамкорлигининг самарали йўлга қўйилиши

туфайли ўқувчи-ёшларнинг дарсларга қатнашиши ва давомати назорат қилиниб, бўш вақтларида турли фан ва касб-ҳунар тўғаракларига, спорт машғулотларига жалб этилаётир ҳамда ўсмирлар орасида турли ҳуқуқбузарлик ва жиноятлар содир этилишининг олди олинмоқда. Асосийси, ушбу ҳамкорлик ижтимоий бошқарув жараёнларини оптималлаштиришда қўл келмоқда ҳамда ёшлар тарбиясида оила, маҳалла ва таълим муассасаларининг уйғун фаолиятини жонлантириб, таълим-тарбия тизимида жамоатчилик назоратини самарали ўрнатишда муҳим омил ҳисобланиб, баркамол авлодни юксак инсоний фазилатлар руҳида вояга етказиш, онги ва қалбини мафкуравий ва маънавий таҳдидлардан ишончли ҳимоялашга хизмат қилмоқда.

Ижтимоий бошқарувнинг муҳим омилларидан бири бўлган меҳр-оқибат, аҳиллик ва тотувлик, эҳтиёжманд, ёрдамга муҳтож инсонлар ҳолидан хабар олиш, тўй-томоша, ҳашару маъракаларни кўпчилик билан бамаслаҳат ўтказиш, яхши кунда ҳам, ёмон кунда ҳам бирга бўлиш каби халқимизга хос урф-одатлар маҳалла муҳитида шаклланган. Бу анъаналар бугун ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган.

Президентимизнинг *«қайси маҳаллада иш тўғри ташкил этилиб, фуқаролар билан яқин ҳамкорлик ўрнатилса, ўша ерда ҳамжиҳатлик, меҳр-оқибат муҳити ҳукм суради, ноҳуш ҳолатларга йўл қўйилмайди»*, деган сўзлари йиғинлар фаолиятида дастуриламал бўлаётир.

Илгари барча муаммолар ечими битта маҳалла раиси ва ўринбосари зиммасига юкланиб, уларга зарурлик даражасига кўра ечим изланилган ва кўп ҳолларда пухта ўйланган режаларсиз, натижадорликка йўналтирилмаган ёндашув қўлланиб келинган бўлса, эндиликда ижтимоий бошқарув жараёнларини оптималлаштиришда пухта ўрганилиб аниқланган баланс асосида муаммолар таснифланиб, режалаштирилган ҳолда ҳар бир ижтимоий табақа (камбағаллар, ишсизлар, ёшлар, хотин-қизлар, ногиронлар, нуронийлар) вакиллари муаммоларига ихтисослаштирилган тарзда ёндашила бошланди.

Хулоса ўрнида шунни айтиш лозимки, ҳозирги вақтда тартибнинг кўпайишига олиб келадиган жараёнлар нафақат тирик табиат, шу жумладан одамлар томонидан бошқариладиган жараёнлар, балки жонсиз табиатда тартибсизликлар пайдо бўладиган ички сабабларсиз хаосдан келиб чиқадиган жараёнларни ҳам ўз ичига олади. Муайян ижтимоий ва ҳуқуқий мақомга эга бўлган одамлардан ташкил топган жамиятга нисбатан, биз инсон муносабатлари жараёнида (мулк, маълумот, интеллект, ҳис, физиологик ва бошқалар) жамият аъзолари ўртасида юзага келадиган субфрактал занжирлар сифатида тушунилади. Вақт ва маконда бундай муносабатлар инсон фаолияти деб аталадиган жараёнда жамиятнинг икки ёки ундан кўп аъзолари ўртасида шаклланади. Ушбу ҳаракатнинг мураккаблиги ва кучига қараб, тегишли “занжирлар” ёки умуман “тармоқлар” ўлчамлари ўнлаб, минглаб ёки ундан ортиқ элементларга етиб бориши мумкин. Кўриниб турибдики, бундай тузилмалар вақт ўтиши билан структурада ҳам, фаолият турининг гиперскосмосидаги элементлар сонидан ҳам ўзгариши мумкин.

Жамият аъзолари томонидан яратилган ташкилотлар каби аниқловчи омилларни, давлатдан бошланиб, жамиятнинг асосий бўғини - оила жамиятдаги йўл қўйиб бўлмайдиган ноаниқлик даражасини мутлақо йўқ қилмайди, шу сабабли жамият ўз - ўзидан ижтимоий фракталларни келтириб чиқаради, бу эса бутун жамиятнинг омон қолишига имкон беради.

Инсоният жамиятининг статистикаси ва динамикасини таҳлил қилиб, жамият ва давлат ичига киритилган бир қатор объектлар фрактал сингари ўзини - ўзи ташкил этувчи тузилмалар сифатида пайдо бўлган бўлиши мумкин. Шу билан бирга, мутлақо детерминистик жараёнлар натижасида организмлар, ташкилотларнинг турларига кўра яратилган тузилмалар пайдо бўлади. Парчаланиш жараёнларидан фарқли ўлароқ, жамиятда тартибни ўрнатишга қаратилган иккита мустақил жараёнлар мавжуд - бири ташкилот аъзоларининг онги томонидан бошқариладиган, иккинчиси жамият аъзоларининг иродасига

қарши бўлган, аммо уларнинг иштирокида – ижтимоий фракталлар ҳосил бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ш.М.Мирзиёев. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Т.: Ўзбекистон, 2017. Б:349.
2. (Ижтимоий, умумхалқ иши) унда барча давлат ҳокимият органлари сайлаб қўйилади ёки умумий ваколатли муассасалар (парламентлар) томонидан шакллантирилади, фуқаролар эса шахсий ва сиёсий ҳуқуқларга эга бўладилар.
3. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. 2023 йил 1-май. №ЎРҚ-837
4. (Управление организацией: Учебник/ Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Соломатина. —М.: INFRA-M, 2005. — С.19.)
5. Викханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Университетлар учун дарслик / О.С. Виханский. - М.: Юқори. мактаб, 1994. - 224п.
6. Мандельброт Бенуа. Фрактальная геометрия природы // Бенуа Мандельброт; пер. с англ. А.Р. Логунова; науч. ред. А.Д. Морозова. - М.: Институт компьютер. исслед., 2002. -666 с.
7. Терикорпи П., Барышев Ю. Открытие космических фракталов, 2002.
8. Д-р Билл Вильямс. Торговый хаос. –М.: Аналитика. 2000. – С145
9. Глейк ДЖ. Хаос: создание новой науки. СПб., 2001. – С-129.
10. Синергетика -2: назария ва амалиёт. М.Қ.Ниязимбетов.:Тошкент. 2022.
“Фан зиёси” нашриёти Б. 224
11. Волошинов А.В. Об эстетике фракталов и фрактальности искусства // Синергетическая парадигма. Нелинейное мышление в науке и искусства. –М., 2002. С. 214

12. Синергетика -2: назария ва амалиёт. М.Қ.Ниязимбетов Тошкент. 2022.
“Фан зиёси” нашриёти Б. 229
 13. Эпштейн М. Философии возраста // Звезда. 2006 №4. С- 25-28.
 14. Касимжанов А.Х. Абу Наср аль Фаробий. Москва “Мысль”, 1982. – 142 б
 15. Ткачева Л.О. Воздействие фрактальных динамических изображений на функциональное состояние человека. Вестник СПбГУ. Сер. 12, 2010, вып. 2. – С. 386.
 16. Войцехович В.Э. Фрактальная картина мира как основание теории сложности. Работа подготовлена при поддержке РГНФ. Проект № 04-03-00438а.
 17. Синергетика -2: назария ва амалиёт. М.Қ.Ниязимбетов Тошкент. 2022.
“Фан зиёси” нашриёти Б. 241
 18. Синергетика -2: назария ва амалиёт. М.Қ.Ниязимбетов Тошкент. 2022.
“Фан зиёси” нашриёти Б. 243
 19. Шавкат Мирзиёев: Маҳалла халқ билан давлат ўртасида кўприк бўлиши керак // <https://uza.uz>
 20. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 03.03.2020 й., 03/20/606/0239-сон
- М.Б.Бекмуродов Замонавий бошқарув социологияси (монография). – Т.: Ёшлар нашриёт уйи, 2020.)